

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846820>

УДК 372.851

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ РЕСУРСОВ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

О.С. Анисимова,
преп.,
ФГБОУ ВО «ТОГУ»,
г. Хабаровск

Аннотация: В статье рассматривается возможность и актуальность использования цифровых образовательных ресурсов на уроках математики в начальной школе. Автор раскрывает содержание понятия «цифровые образовательные ресурсы». Дает характеристику образования в начальной школе. Рассматриваются достоинства и недостатки данных образовательных ресурсов, приводятся примеры эффективных ресурсов в образовательном процессе. Цифровые образовательные ресурсы выступают в качестве современного инструмента в системе образования.

Ключевые слова: цифровые ресурсы, математика, начальная школа, учащиеся, образовательный процесс

USE OF GEODESIC-MARKSHADING METHODS IN CONSTRUCTION OF TUNNELS

O.S. Anisimova,
Rev.,
Pacific National University,
Khabarovsk

Annotation: The article discusses the possibility and relevance of using digital educational resources in mathematics lessons in elementary school. The author reveals the content of the concept of "digital educational resources". Gives the characteristics of education in primary school. The advantages and disadvantages of these educational resources are considered, examples of effective resources in the educational process are given. Digital educational resources act as a modern tool in the education system.

Keywords: digital resources, mathematics, elementary school, students, educational process

Фундаментом образования и дальнейшего обучения учеников выступает начальная школа. В связи с чем, у учителей появляется определенная ответственность, связанная не только с теоретическим обучением, но и с практическим, т.е. ученикам необходимо освоить такие основные навыки, как чтение, письмо, счет. Все это необходимо для их дальнейшего процесса обучения. Однако начальная школа, сегодня выступает как место образовательных сил ребенка. В этот период необходимо развитие активности, самостоятельности, познавательной активности, а также развитие гармоничной личности ребенка [1].

Сейчас наше общество полностью компьютеризировалось. Произошли значительные изменения в мировом обществе, появились новые требования к личности человека и соответственно, в связи с этим происходят изменения в системе образования. В настоящее время в учебных заведениях активно используются информационно-коммуникативные технологии при изучении различных учебных дисциплин. И, пожалуй, очень сложно представить современные учебные занятия без электронных материалов. В настоящее время, существует большое количество различных педагогических пособий, средств моделирования, тренажеров, образовательных ресурсов, специальных обучающих программ [2].

Под цифровыми образовательными ресурсами понимаются представленные в цифровой форме документы, учебные материалы, которые необходимы для организации учебного процесса. К таким ресурсам относятся: цифровые фотографии, видеофрагменты, объекты виртуальной реальности, звукозаписи, текстовые документы и многое другое [3].

С одной стороны, цифровые образовательные ресурсы позволяют сделать уро более интересным, красочным, ярким, мобильным, привлекают учеников. А с другой стороны позволяет учителю модернизировать подготовку к учебному занятию.

Ученики начальной школы имеют наглядно-образное мышление, отталкиваясь от этого, учителям нужно строить их обучение таким образом, чтобы было больше хорошего, качественного, иллюстративного материала. Необходимо задействовать не только зрение, но и слух, эмоции и детское воображение, а здесь как раз данные ресурсы привлекательны за счет яркости.

Таким образом, можно говорить о том, что использование цифровых образовательных ресурсов имеет комплексное воздействие на ученика начальной школы, мотивирует его заниматься учебной деятельностью, расширяет кругозор детей, повышает качество обучения, а также облегчает осуществление обратной связи между преподавателем и учащимся.

Цифровые образовательные ресурсы являются одними из самых эффективных ресурсов, так как в них объекты представлены при помощи текста, фото, видео, звукового сопровождения, анимации и т.д. То есть используются все виды восприятия, закладывается основа мышления и практическая деятельность детей, а главное, можно использовать эти ресурсы в различных учебных дисциплинах.

Целью цифровых образовательных ресурсов выступает укрепление умственных способностей учеников, повышение качества обучения [4].

Математика – это учебная дисциплина, в которой также можно использовать цифровые образовательные ресурсы. Данной учебной дисциплине в настоящее время уделяется большое внимание. В настоящее время ученику необходимо не просто овладеть знаниями, навыками и умениями, но приобрести компетенции необходимые не только для дальнейшей учебной деятельности, но и для деятельности в обычной, повседневной жизни.

Так, цифровые образовательные ресурсы позволяют сделать уроки по математике более творческими. Учителя могут осуществлять принципы развивающего обучения. Происходит активизация процесса обучения, темп урока может увеличиваться, а также цифровые образовательные ресурсы позволяют увеличивать объем самостоятельной работы учеников. Как ранее было отмечено, данные ресурсы позволяют сделать уроки математики яркими, наглядными и доступными [5]. Используя ЦОР, учитель создает условия для эффективного проявления фундаментальных закономерностей мышления, для приобретения учащимися средств познания и исследования мира, оптимизирует познавательный процесс. Одним из ярких примеров ЦОР выступают электронные формы учебников по математике, которые полностью соответствуют всем требованиям ФГОС [6].

Еще одной особенностью ЦОР в математике является то, что ребенок может сразу проверить свои знания, или родители могут проверить знания своего ребенка. Говоря о достоинствах и положительных моментах использования ЦОР в математике:

- эффективность процесса обучения;
- получение информации об изучаемом явлении;
- ускорение передачи информации;
- усиление результата обучения;
- повышение интереса к обучению;
- экономия времени на уроке;
- возможность проведения быстрой проверки знаний сразу у всего класса;
- возможность одновременно и смотреть, и слушать материал;

- возможность применять онлайн-тесты, задания в случае отсутствия ребенка на уроке;
- повышение наглядности обучения.

Однако вслед за положительными моментами, есть и отрицательный:

- создание, формирование цифровых образовательных ресурсов требует от учителя уверенных навыков работы в данной сфере.

Цифровые образовательные ресурсы дают возможность использовать себя в различных этапах урока. Например, на этапе актуализации знаний можно использовать электронные тесты. На этапе объяснения нового материала используются электронные учебники по математике мультимедийные презентации, видеоролики, видеофильмы. На этапе закрепления пройденного материала используются электронные тесты, также презентации, электронные тренажеры, и на последнем этапе контроля – могут быть электронные кроссворды [7].

Так на уроках математики можно использовать облачные хранилища, Google класс, онлайн-сервисы Learning apps, Class Tools, Яндекс. Учебник и многие другие.

Данные ресурсы дают возможность передать учебную информацию определенными порциями, выполняя функции источника и меры, стимулируют познавательные интересы учеников, позволяют проводить оперативный контроль и самоконтроль результатов обучения.

Наиболее эффективнее использовать ЦОР в математике при проведении устного счета, при изучении нового материала, при проверке самостоятельных работ, при решении задач.

При использовании ЦОР намного успешнее достигаются общие цели образования, у детей младшего школьного возраста формируются умения собирать факты, организовывать свои действия, выражать мысли устно и письменно, рассуждать, применяя логику, слушать, понимать речь, принимать решения и делать какой-либо выбор [8]. Такие ресурсы открывают перед детьми нетрадиционные источники информации, повышают эффективность их самостоятельной работы, раскрывают их творческие возможности, закрепляют умения, навыки, которые дети приобретают на уроках математики.

Таким образом, использование цифровых образовательных ресурсов на уроке математики в начальной школе превращает занятия в процесс изучения увлекательной науки. Использование ЦОР не только позволяет ученикам получить математические знания и умения необходимые для дальнейшего обучения, но и формирует у них личностные качества, развивают мышление, творческие способности, которые необходимы для дальнейшего функционирования современного человека в обществе.

Можно сделать вывод о том, что ЦОР на уроках математики – это современная необходимость. Грамотное и продуманное использование данных ресурсов позволит повышать эффективность учебных занятий, а также придаст инновационный характер учебному процессу в соответствии с требованиями цифровой экономики и общества.

Список литературы

- [1] Гончарова Н.П. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. / Н.П. Гончарова, Г.С. Абрамян. – М: Просвещение, 2018. 61 с.
- [2] Блинова Е.И. Информационно-коммуникационные технологии в работе учителя: науч.-метод. пособие. / Е.И. Блинова. – Верхний Уфалей: СИМАРС, 2007. 58 с.
- [3] Модонова А.К. Использование современных электронных образовательных ресурсов на уроках математики. [Электронный ресурс]. – URL: <https://multiurok.ru/files/ispol-zovaniie-eor-na-urokakh-matiematiki-4.html>. (дата обращения: 4.11.2021).
- [4] Батыршина А.Р. Технология организации самостоятельной работы. / А.Р. Батыршина. // Высшее образование сегодня. – 2008. № 9. 489 с.
- [5] Мурзинцева В.А. Педагогические условия использования цифровых образовательных ресурсов в процессе развития умений и навыков самостоятельной работы младших школьников на уроках математики. / В. А. Мурзинцева. // Молодой ученый. – 2021. № 23 (365). 327-330 с. [Электронный ресурс]. – URL: <https://moluch.ru/archive/365/81963/>. (дата обращения: 04.12.2021).
- [6] Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева. – М.: Академия, 2007. 224 с.
- [7] Ротко Л.В. Использование цифровых образовательных ресурсов в целях эффективной организации образовательного процесса на уроках математики. [Электронный ресурс]. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/21/primenenie-tsifrovyyh-obrazovatelnyh-resursov-na-urokah>. (дата обращения: 6.11.2021).
- [8] Замелина Л.Ю. Организация самостоятельной работы на уроке. / Л.Ю. Замелина // Начальная школа. – 2018. № 2. 259 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Goncharova N.P. Federal state educational standard of basic general education. / N.P. Goncharova, G.S. Abrahamyan. – M: Education, 2018. 61 p.

[2] Blinova E.I. Information and communication technologies in the work of a teacher: scientific method. allowance. / E.I. Blinov. – Verkhny Ufaley: SIMARS, 2007. 58 p.

[3] Modonova A.K. The use of modern electronic educational resources in mathematics lessons. [Electronic resource]. – URL: <https://multiurok.ru/files/ispolzovaniie-eor-na-urokakh-matiematiki-4.html>. (date of access: 4.11.2021).

[4] Batyrshina A.R. Technology of organizing independent work. / A.R. Batyrshin. // Higher education today. – 2008. No. 9. 489 p.

[5] Murzintseva V.A. Pedagogical conditions for the use of digital educational resources in the development of skills and abilities of independent work of primary schoolchildren in mathematics lessons. / V. A. Murzintseva. // Young scientist. – 2021. No. 23 (365). 327-330 p. [Electronic resource]. – URL: <https://moluch.ru/archive/365/81963/>. (date of access: 04.12.2021).

[6] Polat E.S. New pedagogical and information technologies in the education system / E.S. Polat, M.Yu. Bukharkina, M.V. Moiseeva. – М.: Academy, 2007. 224 p.

[7] Rothko L.V. Using digital educational resources in order to effectively organize the educational process in mathematics lessons. [Electronic resource]. – URL: <https://nsportal.ru/shkola/matematika/library/2018/12/21/primenenietsifroyh-obrazovatelnyh-resurov-na-urokah>. (date of access: 6.11.2021).

[8] Zamelina L.Yu. Organization of independent work in the lesson. / L.Yu. Zamelina // Primary school. – 2018. No. 2. 259 p.

© О.С. Анисимова, 2021

Поступила в редакцию 21.11.2021

Принята к публикации 5.12.2021

Для цитирования:

Анисимова О.С. Использование цифровых ресурсов на уроке математики в начальной школе // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-1(14). С. 161-166. URL: <https://ip-journal.ru/>